

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

MIRDJURAYEV Elbek Mirshavkatovich

DSc, professor

Center for the development of professional qualifications of medical workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

SAMIYEV Asliddin Sayitovich

PhD

Samarkand State Medical University

BOBOMURODOV Gayrat Allamurodovich

Head of the neurology department of the Samarkand branch of the Republican Emergency Medikal Centr

INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS

For citation: Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A. Innovative methodos for rehabilitation of stroke complications // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.178-182

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181848>

ANNOTATION

Our observation included 68 patients with severe and moderate disease aged 53-78 years. 30 men and 38 women. We used the drug MIC (Neuro AIDII) and natural local drugs in the acute and rehabilitation stages of ischemic strokes (for three months) and our patients were under constant monitoring for six months, the result is high efficiency.

МИРДЖУРАЕВ Елбек Миршавкатович

Д.м.н., профессор

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

К.м.н.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

БОБОМУРОДОВ Гайрат Алламуродович

Самаркандский филиал Республиканского научно-практического медицинского Центра экстренной помощи

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНСУЛЬТА

АННОТАЦИЯ

В нашем наблюдении приняли участие 68 больных тяжелого и средне тяжелого течения в возрасте 53-78 лет. 30 мужчин и 38 женщин. Мы использовали препарат MLC (NeuroAIDII) и натуральные местные препараты в острой и реабилитационной стадиях ишемических

инсультов (в течение трех месяцев) и наши пациенты находилось под постоянным контролем в течение шести месяцев, результат- высокая эффективность.

МИРДЖУРАЕВ Элбек Миршавкатович

Т.ф.д., профессор

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш Вазирлиги тиббиёт ходимлари касбий квалификациясини ривожлантириш Маркази

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

Т.ф.н.

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

БОБОМУРОДОВ Ғайрат Алламуродович

Республика шошилинич тез тиббий ёрдам илмий-амалий маркази Самарқанд филиали

ИНСУЛТ АСОРАТЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Кузатувимизда жами 68 нафар оғир ва ўрта оғир беморлар қатнашиб, уларнинг ёши 53-78 ни ташкил қилди. Эркаклар 30 нафар, аёллар 38 нафарни ташкил қилди. Биз MLC 901 (NeuroAIDII) препарати ва табиий маҳаллий махсулотларни ишемик инсултларнинг ўткир ва реабилитацион босқичларида (уч ой давомида) қўлладик ва олти ой давомида беморларимиз давомий назоратда бўлди, натижа юқори самарадорликга эришилди.

Замонавий тиббиёт жадал ривожланишига қарамасдан инсулт касаллиги беморларни ўлимига ва ногиронлигига олиб келувчи асосий сабаблардан бири булиб қолмоқда.

Дунё бўйича инсулт касаллиги йилига 8.6 млн.дан то 9.6 млн. кишида учраб ўлимга ва ногиронлига сабаб бўлиб қолмоқда. Инсулт билан курашувчи Бутунжахон Ассоcация (2022) маълумотларига кўра 31% беморлар инсулт билан оғриганидан сўнг махсус ёрдамга мухтож бўлади, 20% мустақил юра олмайди, 8% эса аввалги меҳнат фаолиятига қайтади. Инсултдан кейинги асоратлар сабаб 80% беморларда ногиронлик кузатилмоқда. Статистик маълумотларга кўра инсулт касаллиги ногиронликга олиб келувчи барча касалликлар ичида рекорд натижалар кўрсатмоқда. Бу кўрсаткичларда хулоса шуки, инсулт касаллиги билан оғришни олдини олиш, ўткир ва кейинги босқичларидан даволашнинг янада самарали усуллари ишлаб чиқиш ва инсулт билан оғриган беморларни реабилитациясини янада такомиллаштириш вазифалари долзарблигича қолмоқда.

Мақсад: Ишемик инсултларнинг ўткир ва реабилитацион босқичларида MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини ва табиий маҳаллий махсулотларни қўллаб, уларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш.

Кузатувимизда жами 68 нафар оғир ва ўрта оғир беморлар қатнашиб, уларнинг ёши 53-78 ни ташкил қилди. Эркаклар 30 нафар, аёллар 38 нафарни ташкил қилди. Беморлар ўткир босқичда тез тиббий ёрдам маркази нейрореанимация ва шошилинич неврология бўлимларида даволанди. Сўнгра беморларимиз ШТБ неврология булимида ва Вилюят реабилитация марказларида даволаниб даврий равишда кузатувда бўлди. Беморлар иккита бир хил (ёши ва жинсига қараб) гуруҳга бўлинди.

Тавсифи	N=68
Урта ёши	66.6 ± 11,4
Эркаклар	30
Аёллар	38
Тана вазн индекси	27.2 ± 4.4
Хавф омиллари	
Артериал гипертония	40(28.8)
Гиперлипедимия	27 (32)

Қандли диабет	26 (22.9)
Юрак бўлмачаси фибриляцияси	8 (10.6)
Юрак ишемик касаллиги	6 (9.4)
Тамаки чекиш	19 (26.7)
Спиртли ичимликлар истемол қилиш	6 (6.4)

Барча беморларимиз клиник-неврологик, барча клиник-лаборатор таҳлилларни, МРТ ва МСКТ текширишларидан ўтказилди.

Бош мия яримшарлари зарарланиш типи бўйича:	
Бош мия урта артерияси хавзаси инфарктида	34
Бош мия олдинги артерияси хавзаси инфарктида	18
Лакунар инфаркт	12
Бош мия орқа артерияси хавзаси инфарктида	4

Биринчи гуруҳ беморларимиз ананавий даво муолажаларини олиб борилди. Иккинчи асосий гуруҳ беморларимиз ананавий даволанишга-ноотроп ва нейротроп препаратлари ўрнига MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини ва қўшимча эрталабга 50 мг. қизил сабзи шарбати, тушда 100 мг. қизил лавлаги ва кечаси 2 чой қошиқ асални 3 ой давомида даволаш мақсадида қўлладик. Иккала гуруҳ беморларимиздаги даво муолажаларини олиб бориш йўли билан самарадорлик кўрсаткичини таҳлил қилдик. Иккала гуруҳ беморлар 3 ой давомида динамик ўзгаришларини клиник-неврологик ва функционал шкалалар (mRS, NIHSS) бўйича кузатиб борилди.

MLC 901-1капсуласи 400мг. бўлиб 9 хил ўсимлик компонентли экстрактлар, ўсимлик махсулотларидан олинган (астрогала илдизи-Radix Astragali, хитой дудник илдизи-Radix Angelicae sinensis, шалфей илдизи ва танаси- Radix Saviae Miltiarrizae, қизил пона илдизи- Radix Paeoniae Rubra, ингичка баргли истода илдизи- Radix Poligalae, лигистикум танаси-Rhizoma Chuanxiong, титанова аира илдизи-Rhizoma Acori Tatarinonii, шофтоли данаги-Semen Persicae, сафлора қасили гули-Carthami Flos) ва 5 компоненти хашоратлардан (тиббий зулуги-Hirudo, хитой таракани-Eupolyphaga seu Steleophaga, йирик шохли хўкиз-calculus bovis artifactus, манчжур чаёни-Buthus martensii ва сайгак шохи- cornu saigaetataricae) тайёрланган биологик актив қўшимчалар гуруҳига қиради.

MLC 901 табиий махсулот ҳисобланиб, таркибида ўсимликлар ва ўсимлик бўлмаган экстракт капсулалари дори препаратидир. MLC 901 нейропротектор ва нейропластик таъсирига эга препаратлар гуруҳига киритилади.

Сабзи шарбати таркибида антиоксидант моддалар ва витаминлардан А, С, Е ва барча В гуруҳлари, шунингдек калий, фосфор, магний ва темир моддаларига бойлиги билан ажралиб туради.

Қизил лавлаги таркибида витамин С, А, В9 ва калий элементларига жуда бой махсулотлар таркибига қиради. Қизил лавлаги таркибида яна фалат кислотаси мавжуд бўлиб, бу янги хужайралар пайдо бўлишида муҳимдир.

Асал таркибида организмга зарур бўлган минерал моддалар-калий, натрий, кальцийлар, шунингдек органик кислоталар, олма ва лимон кислоталари, витаминлар (В2, В6, С, Е, К, RR) ҳамда 70дан ортиқ аминокислоталар борлиги аниқланган.

Даволаниш давомида беморларимиз биринчи куни, бир ой, қайта уч ва олти ойдан сўнг иккала гуруҳларда даволаниш самарадорлиги NIHSS шкаласи бўйича таҳлил қилинди. NIHSS шкаласи бўйича беморлар 10 баллдан 14 балгача, яъни оғир беморлар ва 14 баллдан юқори олган-ўрта оғир беморларга ажратилиб баҳоланиб борилди.

NIHSS > 14

Ушбу оғир гуруҳли беморларимизда (NIHSS > 14) босқичли реабилитацион тадбирлар олиб бориб биринчи ойда динамик ўзгаришлари нисбатан кам кузатилди. Учтинчи ойликда иккинчи асосий гуруҳли беморларимизда динамик ўзгаришлар биринчи гуруҳ беморларига

нисбатан ишончли ахволида яхшиланиш кузатилди. Бунда асосан беморларимизда мотор фаолити тикланиши яққол намоён бўлди. Олтинчи ойдаги беморларимизни ахволини баҳолаганимизда биринчи гуруҳ беморларимизда уч ойлигидаги узгаришга нисбатан динамик силжишлар кам кузатилди. Иккинчи гуруҳ беморларимизда эса ахволи уч ойликдаги ўзгаришларга нисбатан олтинчи ойда беморларимиздаги сенсор бузулишли ўзгаришлари тикланиши сезиларли даражада динамик ахволининг яхшиланиши кузатилди.

NIHSS \leq 14

Ўрта оғир гуруҳли беморларимизда (NIHSS \leq 14) бир ойлик, уч ойлик ва олти ойлик кузатувимизда иккинчи-асосий гуруҳдаги беморларимизда биринчи гуруҳ беморларимизга нисбатан динамик соғайиш курсаткичлари сезиларли даражада ошганлигини тасдиқлади. Иккинчи-асосий беморларимизда мотор ва сенсар бузулишларининг тикланиши деярли параллел равишда кузатилди.

Ўрта оғир гуруҳли беморларимизда (NIHSS \leq 14) биринчи ойда иккала гуруҳ беморларимизнинг ахволидаги динамик ўзгаришлар оғир гуруҳли беморлари-мизга нисбатан сезиларли яхшиланиш кузатилди.

Хулоса

- MLC 901 (NeuroAIDII) препарати ва табиий маҳаллий махсулотларни ишемик инсультларнинг ўткир ва реабилитацион босқичларида (уч ой давомида) қўллаганимизда юқори самарадорлигга эришилди.

- MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини қўллаганимизда беморларимизда ҳеч қанақа ноҳўя таъсирлар кузатилмади ва ушбу препаратнинг таъсир давомийлиги самарадорлиги олти ойгача кузатилганлиги исботини топди.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR

1. Преображенская И.С., Яхно Н.Н. Сосудистыу когнитивные нарушения //Неврологический журнал.2007.Т.12.№5.С.45-50.
2. Мирджураев Э.М. Цереброваскулярная патология при неспецифическом аортоартериите.// Ж-л неврологии и психиатр. им. Корсакова №3. 1990ст.С. 47-49.
3. Мирджураева Э.М., Сагатов А.Р. Медикаментозная терапия в реабилитации больных в раннем постинсультном периоде// Научно-практический журнал NEVROLOGIYA № 3-4. Материалы IV съезда неврологов Узбекистана – 2008 г.
4. Мирджураев Э.М.,Сагатов А.Р. Постинсультные тревожные и когнитивные нарушения и вопросы врачебно-трудовой экспертизы// Материалы I Съезда Психиатров Узбекистана, - 2015 г.Ст.100.
5. Мирджураев Э.М., Бахриддинова М.А. Detection, early diagnosis end treatment of Alzheimers disease// Материалы 12-международной конференции по болезни Альцгеймера и Паркинсона. AD/PD 2015. Ницца, Франция.Ст.990.
6. Мирджураев Э.М.,Бахадирова М.О.,Эргашева Н.О.Диагностика и методы коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга и у больных с частыми транзиторными ишемическими атаками // Научно-практический журнал NEVROLOGIYA № 2 (66), 2016 г.Ст.5- 6.
7. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О. Профилактика ЦВЗ// National journal of Neurology (Scientific-practical journal) № 2 (6), p. 54-55. Baki -2017. p. 54-55.
8. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Nutritive Support incomprehensive Rehabilitation of Children with Cerebral Paralysis// Amerikan Journal of Medicine and Medical Sciences 2021.11(4): 334-339
9. Самиев А.С., Хакимова С.З. Ишемик инсульт утказган беморларнинг реабилитация даврида кинезотерапиянинг куллаш // Журнал кардиореспираторных исследований №11.2021.с-23-24.

10. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями // *Science and Education Scientific Journal/ Impact factor 3.848. February 2023/volume 4 ISSUE2: 453-461*
11. Захаров В.В. Всероссийский программа исследований эпидемиологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом возрасте (“Прометей”) // *Неврологический журнал. 2006. Т.11.-С.27-32.*
12. К. Эрто (С. Heurteaux)а К. Видман (С. Widmann)а Х. Моха у Маати (Н. Moha ou Maati)а Х. Квинтар (Н. Quintard) а, б К. Гандин (С. Gandin)а М. Борсотто (М. Borsotto)а Ж. Вейсьер (Veysiere) а Б. Онтененте (Onteniente)с , М. Лаздунски (М. Lazdunski) НейроЭйд: способность стимулировать процессы нейропротекции и нейрорепарации// *Cerebrovasc Dis 2013;35(suppl 1):1—7 DOI: 10.1159/000346228.*
13. Christopher L.H. Chen MBCh a,b,*, Qingshu Lu PhD c,d , Rajesh Babu Moorakonda MSc c , Nagaendran Kandiah MBBS d,e,f , Boon Yeow Tan MBBS g, Steven Gayoles Villaraza MD a, Jemelle Cano MD a, Narayanaswamy Venketasubramanian MBBS «Терапия болезни Альцгеймера средством НейроЭйд» (Alzheimer’s Disease Therapy With NEuroaid [ATHENE]): рандомизированное двойное слепое исследование с отсроченным лечением// *JAMDA 23(2022) 379-386.*
14. А. Теадом (А. Theadom) а (ID), С. Баркер-Колло (S. Barker-Collo) б , К. М. Джонс (К. M. Jones) а , П. Пармар (P. Parmar) а , Р. Бхаттачарджи (R. Bhattacharjee) и В. Л. Фейгин (V. L. Feigin) Влияние MLC901 (НейроЭйд ИТМ) на когнитивные функции после черепно-мозговой травмы: пилотное рандомизированное клиническое исследование// а Национальный институт инсульта и прикладной нейробиологии, Школа общественного здравоохранения и психосоциальных исследований, Оклендский технологический университет; и Факультет психологии Оклендского университета, Окленд, Новая Зеландия.
15. Narayanaswamy Venketasubramanian а Sherry H. Young б San San Tay б Thirugnanam Umapathi с Annabelle Y. Lao д Herminigildo H. Gane Alejandro С. Baroque If Jose С. Navarro ф Hui Meng Chang г Joel M. Advincula h Sombat Muengtaweepongsa и Bernard P.L. Chanj Carlos L. Chua к Nirmala Wijekoon л Н. Asita de Silva л John Harold B. Hiyadan м Nijasri С. Suwanwela н K.S. Lawrence Wong о Niphon Pongvarin п Gaik Bee Eow қ Chun Fan Lee р Christopher L.H. Chen с от лица исследователей CHIMES-E. «Эффективность средства китайской медицины НейроЭйд в восстановлении после инсульта - исследование продолжения терапии» (CHInese Medicine NeuroAiD Efficacy on Stroke Recovery - Extension Study [CHIMES-E]): многоцентровое исследование долгосрочной эффективности // *Cerebrovasc Dis 2015;39:309-318 DOI: 10.1159/000382082.*
16. Rizaev Zh. A., Khaidarov N. K. Clinical , epidemiological and etiopathogenetic study of ischemic stroke // *Journal of Neurology and Neurosurgical Research. – 2020. – Т. 1. – No. 1.*
17. Abdullayev Afzal, Kubayev Aziz, Rizayev Jasur . Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve. *Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp.238-245*
18. Rizaev , Zh., Raimova , M., Boboev , K., & Abdullaeva, M. (2019). Parkinson's: classification, clinical picture and basics of treatment. *Stomatologiya , 1(1(74), 64–67*
19. Samiyev A.S., Mavlyanova Z.F. Optimazation of rehabilitation measures for lumbar spondilogenic radikulopathies// *Britsh Medical Journal Volume-3, 2023. No 2*

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000